

Avaliação da Destreza Manual de Indivíduos com Doença de Parkinson

Kennedy Rodrigues Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4243-9674

Isabela Alves Marques
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5025-7328

Marcus Fraga Vieira
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4243-9674

Edgard Afonso Lamounier Júnior
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6293-9521

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Camille Marques Alves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7509-1547

Rodrigo Ramos Rosa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8628-9631

Fábio Henrique Monteiro Oliveira
Instituto Federal de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-2499-7576

Eduardo Lázaro Martins Naves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4175-723X

Angela Abreu Rosa de Sá
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1818-8270

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Pierre Pino
Université de Lorraine
Metz, France
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Yann Morere
Université de Lorraine
Metz, France
ORCID: 0000-0002-2499-7576

Luciane Aparecida P. Sande de Souza
Universidade Federal do Triângulo
Mineiro
Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0002-7160-9556

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Abstract—Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative disease, therefore, follow-up through clinical evaluations is very important, in addition to indicating the effectiveness of treatments. The present study aimed to evaluate the manual dexterity of individuals with PD (Experimental Group – EG, n=3) compared to healthy individuals (Control Group – CG, n=3). The Movement Disorder Society Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) was used to evaluate the severity of PD. The Mini Mental State Examination (MMSE) was applied to participants of both groups who executed the Box and Block Test (BBT) and Nine Hole Peg Test (NHPT). The estimate of the number of blocks moved in sixty seconds was computed from BBT, while the time (in seconds) to move nine pins was estimated from NHPT. As expected, the performance of CG was superior to that of EG (BBT: CG 58.33±8.50 | EG 36±10.58; NHPT: CG 24.33±2.08 | EG 39.33±18.77). Future studies should consider an increased number of participants and a correlation analysis with MDS-UPDRS and features estimated from inertial and electromyographic signals.

Keywords — Parkinson's disease, motor performance, Box and Block Test, Nine Hole Peg Test, manual dexterity.

I. INTRODUCTION

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa, que acomete o indivíduo em decorrência da morte dos neurônios dopaminérgicos na pars compacta da substância negra mesencefálica [1]–[3]. Além da substância negra mesencefálica, a DP acomete os núcleos basais ocasionando um declínio progressivo do controle motor

levando a manifestação de sinais e sintomas como: bradicinesia, instabilidade postural, rigidez, tremor de repouso, comprometimento da marcha, alterações no equilíbrio e coordenação motora [4].

A avaliação e a posterior detecção da DP no indivíduo são feitas por meio dos quatro principais sinais e sintomas motores que esses indivíduos podem apresentar: bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural. Em estágios mais avançados é identificado nesses indivíduos deficiências que os limitam nas atividades de vida diária (AVDs), e os colocam em maior propensão a ocorrência de quedas [5].

A DP se manifesta e progride de forma gradual sendo o acompanhamento dessa progressão um fator relevante, e para isso a avaliação clínica das disfunções dos membros superiores é necessária para avaliar além da progressão a eficácia das intervenções realizadas [6]– [8]. Além da avaliação da progressão da patologia, as extremidades superiores possuem importante papel na manutenção da qualidade de vida desses indivíduos, pois exercem funções primordiais para a execução de muitas atividades de vida diárias (AVD's) como o banho, vestir, alimentar, realizar higiene pessoal, e para a execução dessas atividades a funcionalidade dos membros superiores envolvendo a capacidade de alcance, apreensão, manipulação e destreza manual são muito importantes [9].

Os sintomas motores característicos da DP, a rigidez, bradicinesia e o tremor, podem impactar nas habilidades dos membros superiores como: escrever, manipular, alcançar e agarrar [10]. Das habilidades referentes aos membros

superiores, a destreza manual apresenta um papel importante nesse contexto, pois grande parte das AVD's desempenhadas pelas extremidades superiores envolvem as mãos para coordenação motora desde movimentos mais grosseiros aos mais finos que exigem maior controle motor, e este se desenvolve mediante a aprendizagem motora do indivíduo através da repetição do movimento e da experiência com o mesmo [9], [10].

Com base no exposto o presente estudo se trata de uma avaliação preliminar que teve como objetivo interpretar a aplicação e os resultados dos testes *Box and Block Test* (BBT) e *Nine Hole Peg Test* (NHPT) em indivíduos com a doença de Parkinson e em indivíduos saudáveis. Além disso, comparar os resultados obtidos em ambos os grupos, afim de observar a diferença no tempo e na agilidade dos indivíduos durante a realização dos dois testes.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Participantes

Foram recrutados participantes com DP e sem DP que atenderam aos critérios de elegibilidade do estudo. Além disso, devido ao estado de crise emergencial que vivemos atualmente, os participantes foram recrutados seguindo as recomendações de distanciamento e isolamento social e físico, referentes à pandemia Covid-19 [11].

Os critérios de elegibilidade para recrutamento dos indivíduos com DP foram: ter diagnóstico confirmado da DP, realizado por um médico neurologista ou geriatra; ler e concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; ter idade entre 40 e 100 anos; ser um indivíduo com DP de leve a moderada (níveis I, II e III da Hoehn & Yahr) [12]; não possuir histórico de outras doenças neurológicas ou musculoesqueléticas; não apresentar acometimentos visuais; pontuação no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) > 25 [13]. Os indivíduos sem DP deveriam: ler e concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; ter idade entre 40 e 100 anos; não possuir histórico de outras doenças neurológicas ou musculoesqueléticas; pontuação no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) > 25 [13].

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia (CEP-UFU) e foi aprovado com o número 4.653.564.

B. Amostras

Os participantes foram divididos em 2 grupos, Grupo Experimental (GE) constituído pelos participantes com DP e o Grupo Controle (GC) constituído pelos participantes sem DP. Ao todo foram recrutados 6 participantes, dos quais 3 para o GE com idade média de 62 ± 6.24 e 3 para o GC com idade média de 63.66 ± 3.78 , ambos com idades pareadas. Vale ressaltar que, durante todo o experimento, tanto os participantes quanto os pesquisadores utilizaram máscaras e tiveram à sua disposição o álcool em gel. Além disso, entre um participante e outro, todos os equipamentos utilizados foram desinfetados com álcool 70%.

C. Ferramentas de Avaliação

No presente estudo os participantes foram avaliados com os seguintes instrumentos de avaliação:

- Mini Exame do Estado Mental (MEEM): O MEEM foi utilizado para avaliar a condição cognitiva dos participantes, identificando se estes teriam condições de compreender o objetivo da pesquisa e participar do estudo. O MEEM é constituído por 6 questões contemplando as seguintes capacidades: Orientação; Retenção; Atenção e Cálculo; Evocação; Linguagem; Habilidade Construtiva, para ser considerado apto o indivíduo deve adquirir uma pontuação > 25 pontos [13].

- Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) Parte III: Considerada o padrão ouro para avaliação da DP a Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), possui 42 questões, que recebem pontuações de 0-4 pontos, divide-se em 4 partes: Parte 1- Questões não motoras relacionadas a vida diária; Parte 2- Questões motoras da vida diária; Parte 3- Avaliação Motora e Parte 4- Complicações Motoras [14]. No presente estudo foi utilizado a Parte 3 para avaliação motora referente as mãos através das perguntas de número 21 a 25.

- Teste de Caixa e Bloco: No presente estudo esse teste foi utilizado para avaliar a habilidade e destreza manual. O teste foi realizado tanto no GE, no lado mais afetado, e no GC no lado não dominante. O teste tem como objetivo mover o máximo de blocos de um compartimento da caixa para o outro em um minuto, e a sua pontuação advém da quantidade de blocos movidos de um compartimento para o outro da caixa em um minuto, sendo que quanto mais blocos movidos maior é a pontuação em uma relação bloco por minuto e melhor é considerado a destreza manual [15]–[17]. O teste é representado na Figura 1.

Fig. 1. Configuração do teste Caixa e Bloco.

- Nine Hole Peg Test: Utilizado para avaliar a destreza manual dos participantes, este teste tem como objetivo para o participante colocar sistematicamente os nove pinos nos nove buracos e em seguida removê-los. O teste termina quando o indivíduo retira o nono pino [18].

- Escala Optométrica de Snellen: Foi utilizado para avaliar a acuidade visual dos indivíduos em ambos os grupos, neste teste os indivíduos deveriam indicar a direção do “E” apontado pelo examinador, os participantes para serem aprovados deveriam distinguir bem a direção do “E” até a 8ª linha do teste.

Os indivíduos do GE foram submetidos a avaliação com a UPDRS, MEEM, Escala Optométrica de Snellen, Teste de Caixa e Bloco e Nine Hole Peg Test e os indivíduos do GC

realizaram o MEEM, Teste Caixa e Bloco e Nine Hole Peg Test.

D. Análise Estatística

Após a avaliação a pontuação obtida nos testes foi analisada através de estatística descritiva. Para o cálculo estatístico foi utilizado o Programa R (R: THE R PROJECT FOR STATISTICAL COMPUTING, [s. d.]).

III. RESULTADO

Os resultados dos testes realizados com os grupos, controle e experimental, são exibidos nas Tabelas 1 e 2, assim como a média e o desvio padrão de cada grupo. Na Tabela 3 são apresentados os resultados para a MDS-UPDRS nos indivíduos com DP. Afim de descobrir a correlação entre as variáveis foi feita a correlação de Spearman, para variáveis não normais.

TABLE I. RESULTADOS DOS TESTES COM O GRUPO CONTROLE

Voluntários	MEEM	BBT	NHPT
C01	28	52	25s
C02	29	68	26s
C03	30	55	22s
	29±1.00	58.33±8.50	24.33±2.08

TABLE II. RESULTADOS DOS TESTES COM O GRUPO EXPERIMENTAL

Voluntários	MEEM	BBT	NHPT
E01	30	44	29s
E02	30	40	28s
E03	29	24	61s
	29.66±0.57	36±10.58	39.33±18.77

TABLE III. RESULTADOS DA MDS-UPDRS PARA OS INDIVÍDUOS COM DP.

Voluntários	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25
E01	2	0	1	1	1
E02	1	0	2	2	2
E03	0	0	3	3	3

TABLE IV. CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS ESTUDADAS NO GRUPO EXPERIMENTAL.

Variáveis	MDS-UPDRS	MEEM	BBT	NHPT
MDS-UPDRS	-	-1.0	-0.8660	0.8660
MEEM	-1.0	-	0.8660	-0.8660
BBT	-0.8660	0.8660	-	-0.5
NHPT	0.8660	-0.8660	-0.5	-

A partir dos dados obtidos, é possível perceber que os indivíduos saudáveis conseguiram realizar o BBT com uma média de 58.33±8.50 blocos em 60 segundos. Enquanto os indivíduos com DP realizaram o mesmo teste com uma média de 36±10.58 blocos. Além disso, na realização do teste NHPT os indivíduos saudáveis conseguiram um tempo de 24.33±2.08, enquanto os com DP tiveram uma média de 39.33±18.77 segundos. Com uma diferença média de aproximadamente 15 segundos no NHPT e 22 blocos no BBT. Foi possível observar correlação forte entre os testes NHPT, BBT e MEEM com a escala clínica MDS-UPDRS.

IV. DISCUSSÃO

O objetivo desse estudo foi realizar um teste piloto para interpretar a aplicação e os resultados dos testes BBT e NHPT em indivíduos com a doença de Parkinson e em indivíduos saudáveis. Foi possível observar a diferença no tempo e na agilidade dos indivíduos durante a realização dos dois testes, como em estudos anteriores [19].

O presente estudo nos permitiu fazer uma correlação dos resultados obtido na MDS-UPDRS Parte III com a pontuação obtida no BBT e NHPT, assim como o proposto por Duncan et. al [20], que apesar de não identificarem correlação entre a pontuação obtida na UPDRS com a pontuação obtida no BBT, sugerem que o BBT é uma ferramenta eficiente para quantificar a função dos membros superiores e avaliar com precisão os pacientes com DP. O que podemos afirmar em nosso estudo através da forte correlação apresentada entre a MDS-UPDRS com os resultados obtidos na aplicação do BBT e NHPT, nos mostrando uma relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a pontuação obtida pelo participante do GE na MDS-UPDRS pior o seu desempenho no BBT e no NHPT.

Trabalhos anteriores [21, 22] também apresentaram resultados semelhantes. Mostrando uma correlação negativa entre os resultados do BBT e da MDS-UPDRS. Estudos anteriores também fizeram a correlação entre o NHPT e a UPDRS, como [23] que também apresentou boa correlação entre as duas variáveis.

Diante dos resultados obtidos podemos constatar a forte correlação entre as ferramentas utilizadas, ou seja, a MDS-UPDRS Parte III, BBT e NHPT, deixando como sugestão para estudos futuros uma avaliação em uma amostra maior da correlação entre essas ferramentas de avaliação assim como a necessidade do desenvolvimento de tecnologias que promovam a melhora dos sintomas motores da DP que impactam na destreza manual desses indivíduos.

Nossos dados preliminares indicaram que o NHPT e o BBT são ferramentas consistentes com outras escalas utilizadas na avaliação clínica de pacientes com doença de Parkinson. Pensamos que seu uso deve ser generalizado na prática clínica, pois parece ser um método objetivo, quantitativo e prático na avaliação de habilidades motoras de membros superiores. A principal limitação desse estudo está no número da amostra, que por ser pequena impede que testes estatísticos mais específicos sejam aplicados. Em estudos futuros, será aplicado de forma randomizada em mais indivíduos, a fim de obter dados mais objetivos.

V. CONCLUSÃO

Os indivíduos com DP apresentaram grande diferença no tocante ao tempo e agilidade para realização dos testes BBT e NHPT além da correlação da pontuação da MDS-UPDRS Parte III com o desempenho nos testes mencionados.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (CAPES – Programa CAPES/DFATD-88887.159028/2017-00, Programa CAPES/COFECUB-88881.370894/2019-01) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). A. O. Andrade é fellow do CNPq, Brasil (304818/2018-6); e L. C.

Mendes, I. A. Marques, C. M. Alves e Y. Morère são bolsistas do Programa CAPES/COFECUB (88887.612297/2021-00, 88887.628121/2021-01, 88887.662002/2022-00 e MA957/202019-2023 respectivamente).

REFERENCES

- [1] R. S. Burns, C. C. Chiueh, S. P. Markey, M. H. Ebert, D. M. Jacobowitz, e I. J. Kopin, "A primate model of parkinsonism: selective destruction of dopaminergic neurons in the pars compacta of the substantia nigra by N-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine", *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, vol. 80, no 14, p. 4546–4550, jul. 1983, doi: 10.1073/pnas.80.14.4546.
- [2] J. Marusiak et al., "Eight Weeks of Aerobic Interval Training Improves Psychomotor Function in Patients with Parkinson's Disease- Randomized Controlled Trial", *Int J Environ Res Public Health*, vol. 16, no 5, 11 2019, doi: 10.3390/ijerph16050880.
- [3] D. M. Radhakrishnan e V. Goyal, "Parkinson's disease: A review", *Neurol India*, vol. 66, no Supplement, p. S26–S35, abr. 2018, doi: 10.4103/0028-3886.226451.
- [4] S. Lotankar, K. S. Prabhavalkar, e L. K. Bhatt, "Biomarkers for Parkinson's Disease: Recent Advancement", *Neurosci Bull*, vol. 33, no 5, p. 585–597, out. 2017, doi: 10.1007/s12264-017-0183-5.
- [5] J. S. C. Ng, "Palliative care for Parkinson's disease", *Ann Palliat Med*, vol. 7, no 3, p. 296–303, jul. 2018, doi: 10.21037/apm.2017.12.02.
- [6] A. U. Khan, M. Akram, M. Daniyal, e R. Zainab, "Awareness and current knowledge of Parkinson's disease: a neurodegenerative disorder", *International Journal of Neuroscience*, vol. 129, no 1, p. 55– 93, jan. 2019, doi: 10.1080/00207454.2018.1486837.
- [7] C. Raza, R. Anjum, e N. ul A. Shakeel, "Parkinson's disease: Mechanisms, translational models and management strategies", *Life Sciences*, vol. 226, p. 77–90, jun. 2019, doi: 10.1016/j.lfs.2019.03.057.
- [8] P. J. M. Bank, M. A. Cidota, P. W. Ouwehand, e S. G. Lukosch, "Patient-Tailored Augmented Reality Games for Assessing Upper Extremity Motor Impairments in Parkinson's Disease and Stroke", *J Med Syst*, vol. 42, no 12, p. 246, dez. 2018, doi: 10.1007/s10916-018- 1100-9.
- [9] Y.-I. Choi, C.-S. Song, e B.-Y. Chun, "Activities of daily living and manual hand dexterity in persons with idiopathic parkinson disease", *J Phys Ther Sci*, vol. 29, no 3, p. 457–460, mar. 2017, doi: 10.1589/jpts.29.457.
- [10] S. Hwang e C.-S. Song, "Relationship between manual dexterity and the unified parkinson's disease rating scale-motor exam", *J Phys Ther Sci*, vol. 28, no 12, p. 3403–3406, dez. 2016, doi: 10.1589/jpts.28.3403.
- [11] CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SITUATION REPORT-72 HIGHLIGHTS. . [S. l.: s. n.], 2019. Disponível em: www.who.int/epi-win. Acessado em: 11 May 2020.
- [12] HOEHN AND YAHR SCALE. Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures. [S. l.: s. n.], 2010. p. 4226–4226. https://doi.org/10.1007/978-0-387-78665-0_5811.
- [13] FOLSTEIN, Marshal F.; FOLSTEIN, Susan E.; MCHUGH, Paul R. "Mini-mental state." *Journal of Psychiatric Research*, vol. 12, no. 3, p. 189–198, 1975.
- [14] C. G. Goetz et al., "Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale presentation and clinimetric testing results: MDS-UPDRS: Clinimetric Assessment", *Mov. Disord.*, vol. 23, no 15, p. 2129–2170, nov. 2008, doi: 10.1002/mds.22340.
- [15] V. Mathiowetz, G. Volland, N. Kashman, e K. Weber, "Adult Norms for the Box and Block Test of Manual Dexterity", *American Journal of Occupational Therapy*, vol. 39, no 6, p. 386–391, jun. 1985, doi: 10.5014/ajot.39.6.386.
- [16] M. F. Mendes, C. P. Tilbery, S. Balsimelli, M. A. Moreira, e A. M. B. Cruz, "Teste de destreza manual da caixa e blocos em indivíduos normais e em pacientes com esclerose múltipla", *Arq. Neuro- Psiquiatr.*, vol. 59, no 4, p. 889–894, dez. 2001, doi: 10.1590/S0004- 282X2001000600010.
- [17] P. Fernández-González et al., "Leap motion controlled video game- based therapy for upper limb rehabilitation in patients with Parkinson's disease: a feasibility study", *J Neuroeng Rehabil*, vol. 16, no 1, p. 133, 06 2019, doi: 10.1186/s12984-019-0593-x.
- [18] M. Kellor, J. Frost, N. Silberberg, I. Iversen, e R. Cummings, "Hand strength and dexterity", *Am J Occup Ther*, vol. 25, no 2, p. 77–83, mar. 1971. A. Ziari, V. Valizadeh, J. Marzban, e M. S. Mirshoja, "Determination of Spatial Resolution in Children Seven to Twelve Years Old by Box and Block Test and Nine Hole Peg Test", *Middle East Journal of Rehabilitation and Health* 2018 5:4, vol. 5, no 4, out. 2018, doi: 10.5812/MEJRH.64343.
- [19] S. Hwang e C.-S. Song, "Relationship between manual dexterity and the unified parkinson's disease rating scale-motor exam", *J Phys Ther Sci*, vol. 28, n° 12, p. 3403–3406, dez. 2016, doi: 10.1589/jpts.28.3403.
- [20] R. P. Duncan e G. M. Earhart, "Randomized controlled trial of community-based dancing to modify disease progression in Parkinson disease", *Neurorehabil Neural Repair*, vol. 26, n° 2, p. 132–143, fev. 2012, doi: 10.1177/1545968311421614.
- [21] Hwang S, Song CS. Relationship between manual dexterity and the unified parkinson's disease rating scale-motor exam. *J Phys Ther Sci*. 2016 Dec;28(12):3403-3406. doi: 10.1589/jpts.28.3403. Epub 2016 Dec 27. PMID: 28174461; PMCID: PMC5276770.
- [22] Park, J. H., & Lee, S. W. (2013). Effects of immediate unilateral whole body vibration on muscle performance and balance in young adults. *Physical therapy rehabilitation science*, 2(2), 115–118.
- [23] Öguz, S., Mutluay, F., İşsever, H., Kiziltan, G., Özekmekçi, S., & Gürses, H. N. (2009). Evaluation of upper extremity performance in patients with Parkinson's disease: Comparison of Nine Hole Peg Test values with Unified Parkinson's Disease Rating Scale [Parkinson hastalarında üst ekstremitte performansının de? erlendirilmesi: Dokuz Delikli Peg Testi ile Birleş tirilmiş Parkinson Hastalı? i De? erlendirme Ölçe? i'nin karşılaştırılması].